

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

boquvchilarga amaliy yordam berish va nazorat ishlarini ko‘chaytirish natijasida raqobatbardosh navdor pilla yetishtirish bo‘yicha tashabbuskor lider agronom-ayollarni tizimli rag‘batlantirish va bandligini ta‘minlash ko‘zda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2024 yil 12-fevral kuni o‘tkazilgan “Qishloq xo‘jaligida yangi zahiralarni ishga solish va 2024 yilgi ustuvor vazifalar”ga bag‘ishlangan videoselektor yig‘ilishidagi ma‘ruzasi.

2. O‘zbekiston Respublikasi Bosh vazir o‘rinbosari Z.M.Mahkamova tomonidan 2024 yil 13-fevral kuni o‘tkazilgan “Pillachilik sohasida zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga” qaratilgan o‘quv seminarlarni tashkil etish masalalari bo‘yicha 2-sonli yig‘ilish bayoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31-iyuldagi PQ-4411-sonli “Pillachilik tarmog‘ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora- tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori.

4. Bekkamov CH.I., Q.A.Jumag‘ulov, F.B.Suvonqulova, M.A.Qodirova, U.O‘.Xudaynazarova- “Beriladigan ozuqaning tarkibiy miqdori va to‘yimlilik darajasini ipak qurtining mahsuldorlik ko‘rsatkichlariga ta‘siri” Zooveterinariya ilmiy-ommabop jurnal.2016 yil №4(101)-son. 41-43 betlar

5. Bekkamov CH.I., Ismatullaev H.T.- “Tut ipak qurti zotlarini xorij texnologiyasi asosida parvarishlashni qurtlik davrining davomiyligi va lichinkalarning biologik ko‘rsatkichlariga ta‘siri” O‘zbekistonda pillachilikni rivojlantirish istiqbollari va innovatsion texnologiyalarni joriy etish» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 10 may 2021 yil. 165-168 betlar.

6. Bekkamov CH.I. “Mutaxassislikka kirish” Toshkent, “Xalq nashriyoti” 2023y. Darslik;224 –b.

7. Axmedov N. “Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi”.Toshkent, “Voriz” nashriyoti -2014 yil. Darslik. 280 bet.

8. Farmonov T.X. – Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish istiqbollari .-Toshkent : «Yangi asr avlodi»- 2004 yil.

TARBIYALOVCHI ASALARI OILALARIGA APREL VA MAY OYLARIDA BERILGAN LICHINKALARNI QABUL QILISHI

¹Sottiyev S.M. ²Eshdavlatov O.Z.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali mustaqil izlanuvchisi.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali q.x.f.f.d. (PhD) dotsent.

***Annotatsiya.** Maqolada Toshkent viloyati sharoitida ona asalari yetishtirish uchun tarbiyalovchi asalari oilalariga lichinkalarni qaysi oy kunlarida berish kerakligi va oylar kesimida necha foiz qabul qilinishi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.*

***Kalit so‘zlar:** asalari oilasi, lichinka, ochiq nasl, kurrakcha, yopiq nasl, gulchang, ozuqa, ramka , tuxum.*

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Аннотация. В статье представлена информация о том, в какие дни месяца следует сдавать личинок пчелиным семьям при пчеловодстве в условиях Ташкентской области и какой процент их принимается каждый месяц.

Ключевые слова: пчелиная семья, личинка, открытый расплод, куколка, закрытый расплод, пыльца, корм, рамка, яйцо.

Abstract: The article provides information on which months and days larvae should be given to breeder bee colonies for queen bee rearing under the conditions of the Tashkent region, as well as the acceptance rates by month.

Keywords: bee colony, larva, open brood, brood, closed brood, pollen, feed, frame, egg.

Mavzuning dolzarbligi: Bugungi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojini qondirish, muhim vazifalardan biri bo‘lib, bunda asalarichilikni yanada rivojlantirish, asalari oilasi mahsuldorligini oshirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Asalarilarni to‘la qiymatli oziqlantirish va parvarish qilishining zamonaviy innovatsion texnologiyalarini qo‘llash asosida, jahon genofondiga xos asalari zotlari va tiplari yaratilib, bunday tadqiqotlar esa mahalliy asalari zotlari va populyatsiyalarini mahsuldorlik ko‘rsatkichlarini oshirishga olib kelmoqda. Bunday tabiiy asal olish va asalarichilikka yangi asalari shoxobchalarini yordamchi ona asalari oilalarini tashkil etish uchun parvarishlanadigan asalarilarning xo‘jalik foydali xususiyatlarini yuqori bo‘lishini ta‘minlash dunyo asalarichilarining dolzarb muammolari sifatida qaralmoqda.

Shu maqsadda bizlar 2022-2024 yillarda Toshkent viloyati Toshkent tumanidagi “G‘ulomxo‘ja asalarilari” va Ohangaron tumanidagi “Hilol asalchi bahor” asalarichilik

fermer xo‘jaliklarida ikki xil tog‘oldi iqlim sharoitida va paxtachilik hududlarida asalari oilasi mahsuldorligini oshirishda yordamchi ona asalarili shahobchalaridan foydalanish texnologiyalarini o‘rganib chiqdik.

Tadqiqotlar o‘tkazish vaqtida, bir kunlik yoshdagi lichinkalar aniqlab olingandan so‘ng, undagi lichinkalar kurrakcha yordamida oxistalik bilan mum kosachalariga olib o‘tkazdik. Shu davrda tajriba o‘tkazish tanlovlari xam tashkil etildi. Nazorat guruhida asalari sutidan foydalandik. I-tajriba guruhida asaldan foydalandik va II-tajriba guruhida esa lichinkalarni ikki marotaba olib o‘tkazish yo‘li bilan, ya‘ni oldin o‘tkazilgan lichinkalar olib tashladik, uning o‘rniga yangi bir kunlik lichinkalar o‘tkazish yo‘li bilan asalari sutiga payvand qildik, chunki bu usulda begona oiladagi sutini emas, balki shu tarbiyalovchi asalari oilasining sutiga payvand qilindi. Har xil usullarda payvand qilingan lichinkalarning qabul qilinishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tarbiyalovchi asalari oilalarida aprel oyida xar xil usullarda berilgan lichinkalarni qabul qilinishi

Guruhlar	Lichinka berildi, dona	Lichinka qabul qilishdi, dona	Qabul qilindi, %	Ona asalari etishib chiqdi, dona	% hisobida
Nazorat	160	139	87,0	122	87,7
I-tajriba	160	141	88,2	122	86,5
II-tajriba	160	147	92,0	136	92,5

1-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinayaptiki, ona asalari etishtirishda lichinkalarni payvand qilishda xar xil ozuqalarda payvand qilingan lichinkalarni qabul qilish darajasi bir biridan ancha farq qildi. Bu ko‘rsatkichlar I-tajriba guruhida 141 ta sifatli ona asalari etishib chiqqan

bo‘lsa, bu umumiy sonini 86,6% ni tashkil etmoqda. II-tajriba guruhida esa 147 ta sifatli ona asalari etishib chiqqan bo‘lsa, bu umumiy sonini 92,5% ni tashkil etmoqda. Nazorat guruhida esa 139 ta qabul qilingan asalari lichinkalaridan 122 tasidan sifatli ona asalarilar

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

etishib chiqqan, bu umumiy songa nisbatan 87,7% ni tashkil qilganligi aniqlandi.

Xuddi shunday ko‘rsatkichlar may oyida o‘tkazilgan tajribalarda xam o‘rganib chiqildi.

Bu to‘g‘ridagi ma‘lumotlar quyidagi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Tarbiyalovchi asalari oilalarida may oyida lichinkalarni qabul qilinishi

Guruhlar	Lichinka berildi, dona	Lichinka qabul qilishdi, dona	Qabul qilindi, %	Ona asalari etishib chiqdi, dona	% hisobida
Nazorat	150	125	83,3	107	85,6
I-tajriba	150	134	89,3	114	85,0
II-tajriba	150	142	94,6	132	92,9

2-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinayaptiki, 2022-yil may oyida tarbiyalovchi asalari oilalarda daladan etarli miqdorda gulchangi bilan ta‘minlab turilgan. Shuning uchun xam lichinkalarning qabul qilinishi miqdori aprel oyiga nisbatan ancha farq qildi. I-tajriba guruhida 134 ta qabul qilingan lichinkalardan 114 tasidan sifatli ona asalarilar etishib chiqdi, bu umumiy songa nisbatan 85,0% ni tashkil etmoqda. II-tajriba guruhidagi 142 ta qabul qilingan lichinkalardan 132 tasidan sifatli ona asalarilar etishib chiqdi, bu umumiy songa nisbatan 92,9% ni tashkil etmoqda. Nazorat guruhida esa 125 ta qabul qilingan lichinkalardan 107 tasidan sifatli ona asalari etishib chiqdi, bu umumiy songa nisbatan 85,6% ni tashkil etmoqda.

Ona asalari etishtirishda lichinkalarni mum kosachalariga olib o‘tkazishda, ulardagi o‘ziga muxit, lichinka organizmiga boshqacharoq salbiy ta‘sir etadi. Shu maqsadda, mahalliy populyatsiyadagi asalari lichinkalarini olib o‘tkazilmoqda. Issiq iqlim sharoitida, laboratoriya xonasida ularga tabiiy muhit yaratildi, lichinka o‘tkaziladigan xonaga kerakli namlik va harorat tashkil etildi.

Shuningdek, aprel va may oylarida tarbiyalovchi asalari oilalarida lichinkalarni qabul qilinishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarning quyidagi 1-rasm diagrammasidan ko‘rib olishingiz mumkin.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

1-rasm. Tarbiyalovchi asalari oilalarida lichinkalarni qabul qilinish dinamikasi

1-rasm ma'lumotlaridan ko'rishingiz mumkinki, yilning turli oylarida tarbiyalovchi asalari oilalarda lichinkalarni qabul qilingan to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Ma'lumotlardan ko'rinishicha aprel oyida lichinkalarni tarbiyalashga olishda may oyiga nisbatan ancha yaxshi natijalar olingan. Faqatgina II-tajriba guruhida bu ko'rsatkich har ikkala oylarda ijobiy natijalar olinganligini ko'rishingiz mumkin.

Xulosa. Sun'iy usulda ona asalari etishtirishda turli xil tarkibdagi ozuqalardan foydalanganda lichinkalarni tarbiyalashga qabul qilinganda asalari lichinkalarini ikki marotaba olib o'tkazish eng yaxshi samara bergan va bunday usulda esa ona asalarining vazni boshqa variantlarga nisbatan 118% ga oshgan. Shuningdek, og'ir vaznli ona asalarilar serpusht bo'lib, ular ko'p miqdorda tuxum qo'yish qobiliyatiga ega bo'lganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Сучков Ю.С. Технология вывода маток из яис. Ж. «Пчеловодство», 2003, №5, стр. 23-25. «Пчеловодство», 2006, №4, стр. 12-14.
2. Скворсов А.И., Медебейкин И.Н., Гиниятуллин М.Г. Получение биологически полнотсенных плодных маток в нуклеусах. Ж. «Пчеловодство», 2017, №4, стр. 23-25.
3. Рашидов Х.А., Маннопов А.Г., Суяркулов Ш.Р. Подготовка к зимовке отводков пчел в Узбекистане. Ж. «Пчеловодство», 2022, №8, стр. 60-61.
4. Оганесян П.М., Гайдар В.В., Черевко Ю.А. Nukleuslarning harorat rejimi. "O'zbekiston qishloq xo'jaligi" j., 1976, №1, 56-58 betlar.
5. Симанков М.К. Одноразовые нуклеусы при производстве плодных сренерусских маток. Ж. «Пчеловодство», 2021, №3, стр. 11-12.
6. Шевхужев А.Ф., Нагиев А.М. Совершенствование технологии производства пчелиных маток. Ж. «Пчеловодство», 2009, №2, стр. 16-17.
7. Тураев О.С. Технология содержания пчел в условиях хлопкосеющей зоны Бухарского вилоята. Автореферат канд.дисс.к.с.х.н. Ташкент, 2006, стр. 11-13.
8. Тураев О.С. Технология содержания пчел. Ж. «Сельское хозяйство Узбекистана», 1992, №4, стр. 15-17.
9. Turayev O.S., Maxmadiyarov O.A. Asalarichilik (darslik). Toshkent, «Tafakkur avlodi» nashriyoti, 2023.

SUN'IY USULDA ONA ASALARI YETISHTIRISHDA TARBIYALOVCHI ASALARI OILALARINING NASL KO'RSATGICHLARI

¹Sottiyev S.M. ²Eshdavlatov O.Z.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali mustaqil izlanuvchisi.

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali q.x.f.f.d. (PhD) dotsent.

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyati sharoitida sun'iy usulda ona asalari yetishtirishda tarbiyalovchi asalari oilalarning mahsuldorlik ko'rsatkichlari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: asalari oilasi, ochiq nasl, yopiq nasl, ona asalari, gulchang, ozuqa, ramka, tuxum.